

CONTRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS): UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.20951833

Samara Maria Gonçalves

Graduanda em Enfermagem. Centro Universitario Chrisfapi-Piripiri-PI. Rua Acelino Resende, 132, Piripiri-PI, 64260-000
E-mail: samara.mariah26@gmail.com

Cleydianne Vieira dos Santos

Graduanda em Enfermagem. Centro Universitario Chrisfapi-Piripiri-PI. Rua Acelino Resende, 132, Piripiri-PI, 64260-000
E-mail: cleydiannevieirafossantos@gmail.com

Anne Heracléia de Brito e Silva

Psicóloga e Docente do Centro Universitario Chrisfapi-Piripiri-PI, Doutora em ensino pela Univates. Rua Acelino Resende, 132, Piripiri-PI, 64260-000.
E-mail: anneheracleiabs@hoymail.com

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Doutor em Biotecnologia (Renorbio/UFPI), Professor de Curso de Enfermagem do Centro Universitario Chrisfapi - Piripiri-PI. Rua Acelino Resende, 132, Piripiri-PI, 64260-000. E-mail: guilhermelopes@live.com

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar as contribuições do enfermeiro no centro de atenção psicossocial. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa realizada nas bases de dados SciELO e BVS, utilizando os descritores presentes nos Descritores em Ciência Saúde. Incluídos artigos disponíveis na íntegra, que abordassem diretamente as contribuições do enfermeiro no CAPS, publicados no período de 2020 a 2026. Excluídos artigos que não se relacionavam diretamente com a problemática proposta e artigos fora do corte temporal. Foram identificados 50 artigos, utilizados sete artigos. Os estudos mostraram que o enfermeiro atua no acolhimento, escuta qualificada, construção de vínculo, grupos terapêuticos e

promoção do cuidado humanizado. Também foram identificados desafios como sobrecarga de trabalho, fragilidades na formação em saúde mental e influência do modelo biomédico. Concluiu-se que o enfermeiro possui papel essencial no CAPS, contribuindo para um cuidado integral e humanizado, sendo necessária maior qualificação profissional e fortalecimento das políticas de saúde mental.

Palavras-chave: Enfermagem; serviços de saúde mental; centro de atenção psicossocial.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the contributions of nurses in psychosocial care centers. It is an integrative literature review conducted in the SciELO and BVS databases, using the descriptors present in the Health Sciences Descriptors. Articles available in full that directly addressed the contributions of nurses in CAPS (Psychosocial Care Centers) and published between 2020 and 2026 were included. Articles not directly related to the proposed problem and articles outside the time frame were excluded. Fifty articles were identified, and seven were used. The studies showed that nurses play a role in welcoming, active listening, building bonds, therapeutic groups, and promoting humanized care. Challenges such as work overload, weaknesses in mental health training, and the influence of the biomedical model were also identified. It was concluded that nurses play an essential role in CAPS, contributing to comprehensive and humanized care, but that greater professional qualification and strengthening of mental health policies are necessary.

Keywords: Nursing; mental health services; psychosocial care center.

INTRODUÇÃO

A saúde mental é uma área que vem crescendo dentro da enfermagem, diante do aumento dos casos de problemas mentais da sociedade. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) surge através da reforma psiquiátrica, como uma rede de serviços cuja abordagem seja direta na atenção psicossocial com base comunitária e familiar. Neste sentido, proporciona ao indivíduo com transtorno mental um novo espaço social.

Dentro desse contexto, a enfermagem exerce um papel fundamental no cuidado a saúde, aplicando seus conhecimentos específicos tanto na prevenção de doenças, quanto no manejo de medicamentos (Santos *et al.* 2020). O enfermeiro desempenha seu cuidado de forma holística, atuando na promoção do cuidado integral.

Dessa forma, a atuação do enfermeiro é essencial para fortalecer a prática assistencial dentro dos CAPS, incluindo o seu destaque no enfrentamento de crises, pois é o profissional que permanece mais tempo junto ao paciente, avaliando suas

reações e aplicando intervenções imediatas que favoreçam a estabilização clínica e emocional. Assim garantindo uma assistência humanizada, articulada com a equipe multiprofissional e pautada nos princípios da reforma psiquiátrica. Dessa forma, o cuidado de enfermagem se consolida como elemento central na construção de práticas que promovam a reinserção social e o respeito à dignidade humana.

Portanto, compreender as práticas de enfermagem é fundamental para aprimorar a qualidade da assistência e fortalecer o papel do CAPS como serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico. A valorização da escuta, o acolhimento e a atuação integrada com outros profissionais tornam o cuidado mais efetivo e humanizado. A investigação dessa temática possibilita analisar sobre as estratégias utilizadas e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais durante o atendimento, contribuindo para uma possível melhoria do cuidado e segurança do paciente e da equipe.

Além disso, a pesquisa contribui para identificar lacunas na formação e no suporte oferecido aos enfermeiros, propondo melhorias que impactam diretamente a vida dos pacientes e o desenvolvimento da profissão. Assim, espera-se que possa colaborar para o aprimoramento das práticas de enfermagem em saúde mental, incentivando uma assistência mais humanizada, resolutiva e baseada nos princípios da atenção psicossocial.

Nos CAPS, a atuação do enfermeiro é essencial no manejo de pacientes, visando à estabilização clínica e à promoção de um cuidado humanizado. Segundo estudo de Almeida (2021, p. 710) a crise em saúde mental é uma condição complexa que requer assistência eficiente e humanizada, sendo o enfermeiro um profissional-chave nesse processo.

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo geral analisar as contribuições do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), destacando suas atribuições, práticas e contribuições para a promoção da saúde mental. Além disso, buscou compreender o papel desse profissional na construção do cuidado integral, na reabilitação psicossocial dos usuários e no fortalecimento das ações desenvolvidas no âmbito da atenção psicossocial, considerando os desafios e potencialidades presentes nesse contexto de atuação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Centro de Atenção Psicossocial

A Reforma Psiquiátrica nasceu com o objetivo de extinguir o modelo manicomial, no qual as pessoas com sofrimento mental eram concebidas como perigosas, incapazes de pensar, decidir ou compreender a própria realidade, sendo destituídas de voz e autonomia. Esse modelo impunha violência física e simbólica em forma de tratamento, controle ou cura, incluindo isolamento, contenção, eletrochoque e medicação forçada, voltados para controlar e não cuidar. Nesse contexto, tornou-se necessária a elaboração de propostas de transformação do modelo clássico, promovendo uma mudança profunda na forma de compreender e lidar com o sofrimento mental.

O movimento da Reforma Psiquiátrica propõe a construção de um novo modelo de assistência em saúde mental, fundamentado na desinstitucionalização dos manicômios e na superação do paradigma excludente da psiquiatria tradicional (Silva; Rosa, 2014). Esse direcionamento propõe a substituição do modelo hospitalocêntrico e medicalizante por um modelo de atenção psicossocial que prioriza o sujeito em sua integralidade. Embora não possua um marco único, o processo resulta de críticas e transformações graduais nas práticas e instituições ao longo da história. Na França, com Pinel, e no Brasil, com o Hospício de Pedro II, surgem os primeiros questionamentos ao modelo tradicional (Amarante, 1995).

O movimento ganha força nos anos 1970, em um contexto de redemocratização e luta contra a ditadura militar, quando denúncias de violações nos hospitais psiquiátricos desencadearam ampla mobilização social. Esse cenário favoreceu a formação do principal ator social da reforma, composto por trabalhadores da saúde, usuários e familiares, que passou a reivindicar um modelo de cuidado humanizado, ético e comunitário.

Na década de 1980, a VIII Conferência Nacional de Saúde impulsionou as mobilizações por mudanças no cuidado em saúde mental, culminando na I Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, marco histórico na consolidação dos princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção em liberdade (Sampaio; Júnior, 2021). Posteriormente, a Lei nº 10.216/2001 representou um marco legal ao redirecionar o modelo de assistência em saúde mental, integrando-o ao Sistema Único de Saúde (SUS) e fundamentando-o na perspectiva psicossocial. A legislação

consolidou o princípio do cuidado em liberdade, priorizando o tratamento na comunidade e assegurando os direitos e a dignidade das pessoas com transtorno mental (Brasil, 2001).

A Reforma Psiquiátrica Brasileira baseia-se na desinstitucionalização, na descentralização do cuidado e na formação de uma rede intersetorial de saúde mental (Silva; Rosa, 2014). A desinstitucionalização busca restaurar o direito à autonomia, convivência social e cidadania das pessoas com transtornos mentais. Nesse contexto, o paradigma da atenção psicossocial tornou-se o eixo central das transformações na política nacional de saúde mental, promovendo cidadania, inclusão e respeito. Assim, consolidou-se a rede de atenção à saúde mental, estruturada por portarias ministeriais e pela Lei nº 10.216/2001, que criou serviços substitutivos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), voltados ao cuidado em liberdade e à inclusão social das pessoas com transtornos mentais (Silva; Rosa, 2014). Ademais, o paradigma psicossocial reafirma um modelo de atenção ético e humanizado, comprometido com a dignidade e os direitos das pessoas em sofrimento mental.

Nesse contexto, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram instituídos como serviços estratégicos para consolidar o modelo de atenção psicossocial e efetivar os princípios da Reforma Psiquiátrica. São dispositivos comunitários voltados ao acolhimento e acompanhamento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, oferecendo cuidado contínuo, humanizado e próximo da realidade social dos usuários. Diferentemente dos antigos hospitais psiquiátricos, os CAPS promovem convivência, escuta, reinserção social e fortalecimento da autonomia.

Os CAPS contam com equipes multiprofissionais que possibilitam atendimento integral e interdisciplinar, por meio de atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas, atividades físicas, lúdicas e arteterapia. Embora a medicação permaneça presente, ela deixa de ser o foco central do tratamento, dando lugar a uma abordagem ampliada do cuidado (Mielke, 2008). Nesse processo, a família também assume papel fundamental, participando ativamente das ações terapêuticas.

A principal função do CAPS é promover a integração dos usuários em seu território, fortalecendo vínculos comunitários e favorecendo a inclusão social (Ministério da Saúde, 2025). Além disso, o serviço oferece atendimento diário, elabora projetos terapêuticos individualizados, desenvolve ações intersetoriais e articula a Rede de Atenção Psicossocial, consolidando-se como eixo central do cuidado em saúde mental.

Os CAPS são classificados conforme o porte populacional e a complexidade do atendimento em CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS AD III e CAPS i, cada um destinado a diferentes demandas e faixas etárias. Essa organização possibilita a regionalização e a hierarquização dos serviços, garantindo atendimento adequado às necessidades de cada território.

Os serviços realizam atendimentos individuais e coletivos, oficinas terapêuticas, atendimentos familiares, visitas domiciliares e atividades comunitárias, promovendo autonomia e inclusão social (Rocha; Pegoraro; Próchno, 2022). Além disso, funcionam em regime de portas abertas, permitindo acesso direto da população e favorecendo o acolhimento imediato (Ministério da Saúde, 2025).

Por fim, os CAPS têm contribuído para a redução das internações psiquiátricas, a melhoria da qualidade de vida dos usuários e o fortalecimento de uma rede de cuidado centrada na pessoa, no território e na promoção da autonomia. Dessa forma, representam um importante avanço na construção de um modelo de atenção mais humano e comprometido com a dignidade das pessoas em sofrimento psíquico.

2.2 A Atuação do Enfermeiro nos Centros de Atenção Psicossocial à Luz do Modo Psicossocial; Dimensões Assistenciais, Educativas e Administrativas.

A atuação do enfermeiro nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) deve ser compreendida sob a perspectiva do modo psicossocial, consolidado a partir da Reforma Psiquiátrica e voltado à substituição do modelo asilar. Nesse contexto, o enfermeiro é fundamental na reorganização do cuidado, articulando saber técnico, vínculo terapêutico e escuta qualificada (Kantorski et al., 2010). O modo psicossocial considera o indivíduo como sujeito ativo de seu processo de reabilitação, valorizando suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e políticas. Dessa forma, o enfermeiro atua na promoção da autonomia, cidadania e reinserção social, superando a lógica do isolamento e da medicalização.

Segundo Kantorski et al. (2010), o trabalho do enfermeiro nos CAPS organiza-se em dois eixos: meios de trabalho ressignificados no modo psicossocial, que incluem atividades tradicionais como administração de medicamentos, cuidados de higiene, atividades burocráticas e supervisão da equipe; e meios de trabalho construídos no modo psicossocial, que abrangem acolhimento, atendimento individual e familiar, oficinas terapêuticas, grupos, assembleias, visitas domiciliares e atividades

de lazer e socialização. Essas ações fortalecem o vínculo entre equipe, usuário e comunidade, consolidando uma prática interdisciplinar, participativa e humanizada.

As visitas domiciliares e o acolhimento são ferramentas essenciais para compreender o contexto de vida do usuário e construir projetos terapêuticos singulares (Reinaldo; Rocha, 2002). As oficinas terapêuticas também se destacam por estimular a socialização, a criatividade, a autoestima e o protagonismo dos usuários. Nesse sentido, o trabalho do enfermeiro representa um processo de ressignificação profissional e ética, no qual o cuidado deixa de ser centrado na doença e passa a orientar-se pela subjetividade e reintegração social.

A dimensão assistencial compreende o acompanhamento de usuários em crise, administração de medicamentos, acolhimento, atendimentos individuais e em grupo, visitas domiciliares e participação no Projeto Terapêutico Singular (PTS). Na dimensão educativa, o enfermeiro desenvolve ações de educação em saúde junto aos usuários, familiares e equipe multiprofissional, promovendo autonomia e corresponsabilização no processo terapêutico (Campos; Domitti, 2007). Já a dimensão administrativa envolve gerenciamento de insumos, organização da equipe, supervisão das atividades técnicas e articulação com a rede de atenção à saúde, exercendo papel de liderança e coordenação do cuidado (Boscaglia, 2015).

Além disso, o enfermeiro desempenha importante função terapêutica por meio do acolhimento, da escuta e da construção de vínculos. Essa abordagem possibilita compreender as singularidades do usuário e construir um cuidado compartilhado (Amarante, 2003). Dessa forma, sua atuação é marcada pela complexidade e transversalidade, exigindo competências técnicas, comunicativas e ético-políticas. Mais do que executar procedimentos, o enfermeiro é agente de transformação e articulador do cuidado psicossocial, comprometido com a reabilitação e a cidadania das pessoas em sofrimento mental.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica integrativa, guiada pelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com o objetivo de reunir, analisar e discutir produções científicas acerca das contribuições do enfermeiro no CAPS. A **revisão integrativa** é um método de pesquisa que reúne e sintetiza

resultados de estudos sobre um determinado tema, permitindo uma compreensão ampla do conhecimento disponível. Ela inclui pesquisas com diferentes abordagens metodológicas e contribui para a prática baseada em evidências. Segundo Karina Dal Sasso Mendes et al. (2008), esse tipo de revisão possibilita a incorporação de resultados científicos na prática profissional, auxiliando na tomada de decisão. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como finalidade descrever características de uma população ou fenômeno. De acordo com Maria Cecília de Souza Minayo (2014), a pesquisa qualitativa está voltada para o estudo de dimensões da realidade que não podem ser reduzidas a números, priorizando a compreensão de significados, valores e relações humanas.

A estratégia de busca foi estruturada com base no mnemônico **PCC (População, Conceito e Contexto)**, sendo: **População (P)**: enfermeiros; **Conceito (C)**: contribuições da enfermagem; e **Contexto (C)**: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Essa estratégia permitiu direcionar a seleção dos estudos de forma mais específica e alinhada ao objetivo da pesquisa.

A busca bibliográfica foi realizada nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS), bem como operadores booleanos: “(Enfermagem OR Enfermeiro)” AND “(Centro de Atenção Psicossocial OR CAPS)”, utilizando os descritores presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), nos idiomas português e inglês: Nurse, Enfermagem, Serviços de Saúde Mental e Mental Health Services, a fim de filtrar os estudos referentes a temática, dispostos no Quadro 1.

Quadro 1. Descrição das estratégias de busca realizadas por fonte de informação.

Fonte de informação	Busca realizada	Itens encontrados	Data da busca
SciELO	“enfermagem” OR “nurse”) AND (“serviços de saúde mental” OR “centro de atenção psicossocial” OR “CAPS)	18	18/04/2026
BVS	“enfermagem” OR “nurse”) AND (“serviços de saúde mental” OR “centro de atenção psicossocial” OR “CAPS)	32	18/04/2026

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, que abordassem diretamente as contribuições do enfermeiro no CAPS, publicados no período de 2020 a 2026. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados estudos duplicados, artigos que não se relacionavam diretamente com a temática proposta, teses, dissertações, editoriais e trabalhos incompletos, e artigos fora do corte temporal.

A seleção dos estudos ocorreu em três etapas: inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos, seguida da análise dos resumos e, posteriormente, a leitura completa dos artigos selecionados, a fim de verificar sua relevância para a pesquisa. Após essa triagem, os estudos que atenderam aos critérios estabelecidos foram incluídos na amostra final.

Para a organização e análise dos dados, foi realizada uma leitura criteriosa dos artigos selecionados, possibilitando a identificação das principais contribuições do enfermeiro no CAPS. Os resultados foram analisados de forma descritiva e interpretativa, sendo posteriormente organizados em categorias temáticas, de acordo com a similaridade dos conteúdos encontrados.

Por se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que utiliza dados secundários de acesso público, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme preconiza a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A figura 1 mostra a identificação dos estudos via base de dados e registros, de acordo com o fluxograma PRISMA.

Foram identificados 50 estudos em duas bases de dados. Após a avaliação das publicações e remoção de artigos duplicados e/ou que não abordavam sobre a temática, a amostra final foi composta por sete artigos.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos da revisão

O Quadro 2 mostra uma síntese dos resultados dos artigos elegíveis para o estudo. A delimitação temporal dos estudos foram artigos publicados de 2020 a 2026.

Quadro 2 – Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa.

(Nº) Título do Estudo	Autores (Ano)	Objetivo Geral	Principais Achados
A1. Práticas de enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial	Santos <i>et. al.</i> (2020)	Analisar as práticas desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).	A enfermagem no CAPS atua com enfoque biopsicossocial, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e tratamento, tanto no serviço quanto no território. Destaca-se a participação no trabalho interdisciplinar e na construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS), além do papel de articuladora da rede de atenção à saúde. O cuidado com a medicação é uma das principais atribuições, envolvendo administração, orientação e monitoramento, com foco na promoção da autonomia do usuário. Entretanto, foram identificadas fragilidades, como a necessidade de maior integração com a farmácia, escassez de espaços para discussão sobre medicação e persistência de práticas ainda centradas no modelo biomédico.
A2. Processo de trabalho da equipe de enfermagem em Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil	Delfini; Toledo; Garcia (2021)	Conhecer qual é o processo de trabalho da equipe de enfermagem em CAPSij de um município do estado de São Paulo.	O processo de trabalho da enfermagem é marcado por uma contradição entre o “não saber” e o “saber”. O “não saber” está relacionado à alienação profissional, insegurança e subordinação ao saber de outros membros da equipe, dificultando a definição do papel da enfermagem. Já o “saber” aparece na utilização do Processo de Enfermagem e da Sistematização da Assistência (SAE), além da valorização da escuta, vínculo e cuidado relacional. Contudo, ainda há forte influência do modelo biomédico, o que limita a atuação plenamente psicossocial.
A3. A enfermagem e o protagonismo do usuário no CAPS: um estudo na perspectiva construcionista	Bossato <i>et. al.</i> (2021)	Analisar as ações da equipe de enfermagem que promovem o protagonismo do usuário no Centro de Atenção Psicossocial	A enfermagem no CAPS promove o protagonismo do usuário por meio da comunicação criativa, do trabalho em rede e de uma atuação sensível às necessidades do indivíduo (“enfermagem como antena”). As práticas incluem escuta

			qualificada, uso de linguagem acessível, apoio na autonomia, construção de vínculos e articulação com o território, favorecendo a reabilitação psicossocial e a inclusão social do usuário.
A4. Atuação da equipe de enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas	Metello <i>et. al.</i> (2022)	Descrever a inserção da equipe de Enfermagem em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III.	A enfermagem tem papel central na consolidação do modelo psicossocial, atuando de forma integral, territorial e centrada no usuário. Destacam-se práticas como escuta ativa, construção de vínculo, visitas domiciliares e articulação com a rede de apoio, fundamentais para a reinserção social e autonomia do paciente. Entretanto, ainda existem desafios, como fragilidades na formação teórica em saúde mental e dificuldades na apropriação de ferramentas como a escuta qualificada, além da complexidade do cuidado frente à vulnerabilidade social e ao uso de substâncias
A5. Atuação do enfermeiro em Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas e emergência psiquiátrica	Brasil; Rodrigues; Lacchini (2022)	Evidenciar a importância da atuação do enfermeiro em serviços de saúde mental, álcool e outras drogas.	No CAPS AD e na emergência psiquiátrica, o enfermeiro desempenha funções assistenciais e administrativas, incluindo acolhimento, atendimentos, visitas domiciliares e coordenação de grupos. Atua na elaboração do cuidado individualizado e utiliza estratégias como redução de danos e prevenção de recaídas. Em situações de crise, realiza manejo adequado com foco na estabilização, cuidado humanizado e encaminhamento na rede de atenção.
A6. Significados do papel do enfermeiro no contexto dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil	Leal <i>et. al.</i> (2023)	Analisar o significado atribuído ao papel do enfermeiro no cuidado à saúde mental no contexto dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil	O papel do enfermeiro no CAPSij é marcado pela complexidade do cuidado em saúde mental infantojuvenil, exigindo uma atuação ampliada, territorial, intersetorial e interdisciplinar. Evidenciou-se a necessidade de considerar aspectos familiares e sociais no cuidado, além de dificuldades na definição do papel profissional e fragilidades na formação acadêmica. Destaca-se

			ainda a necessidade de desconstrução do modelo biomédico e fortalecimento de práticas mais inclusivas e voltadas à promoção da saúde.
A7. Assistência do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	Castro; Nunes; Barroso (2024)	Elucidar o papel da assistência de enfermagem nas equipes multidisciplinares e nos Centros de Atenção Psicossocial	No CAPS, o enfermeiro atua de forma integral e humanizada, com foco no cuidado comunitário e na reabilitação psicossocial. Desenvolve ações como acolhimento, escuta qualificada, acompanhamento terapêutico e participação em grupos, além de apoio emocional e observação clínica. Também contribui na organização do serviço e articulação com a rede, fortalecendo o vínculo com o usuário e promovendo autonomia e qualidade de vida.

Fonte: Elaborado pelas Autoras, 2026.

Após a análise dos artigos selecionados, da leitura e interpretação dos dados, emergiram categorias para a discussão da temática, quais sejam: “Atuação da enfermagem no modelo de atenção psicossocial no CAPS”; e “Desafios na atuação do enfermeiro nos serviços de saúde mental”.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO CAPS NO CONTEXTO DO MODELO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

A atuação da enfermagem nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) insere-se em um cenário de profundas transformações paradigmáticas no campo da saúde mental, impulsionadas pelos princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira e pela consolidação do modelo de atenção psicossocial. Esse modelo propõe a ruptura com a lógica hospitalocêntrica e asilar, historicamente marcada pela exclusão, institucionalização e medicalização dos sujeitos em sofrimento psíquico.

Nesse contexto, o cuidado passa a ser orientado por uma perspectiva ampliada de saúde, que reconhece o indivíduo em sua integralidade, considerando suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Dessa forma, o enfermeiro precisa adaptar sua forma de cuidar, utilizando práticas que valorizem a

escuta atenta, o acolhimento, o respeito às particularidades de cada paciente e a criação de vínculos de confiança (Metello *et.al.*, 2022).

A enfermagem assume, portanto, um papel crucial no cuidado psicossocial, atuando não apenas na assistência direta, mas também na mediação das relações entre usuários, família e equipe. A presença constante desse profissional no serviço permite acompanhar de forma contínua os usuários, favorecendo a identificação precoce de demandas, a prevenção de agravos e a construção de intervenções mais contextualizadas e efetivas.

Além disso, destaca-se a atuação da enfermagem em práticas como grupos terapêuticos, visitas domiciliares, ações de educação em saúde e atividades de reabilitação psicossocial, que visam promover a reinserção social e o fortalecimento da autonomia dos usuários. Essas ações ampliam o escopo do cuidado para além do espaço institucional, contribuindo para a desconstrução do estigma associado ao transtorno mental e para a promoção da cidadania (Brasil; Rodrigues; Lacchini, 2022).

Outro aspecto fundamental refere-se à participação ativa do enfermeiro na elaboração, execução e avaliação do Projeto Terapêutico Singular (PTS), instrumento essencial na organização do cuidado no CAPS. Essa participação evidencia a inserção estratégica da enfermagem no planejamento das ações em saúde, exigindo não apenas conhecimentos técnico-científicos, mas também habilidades comunicativas, capacidade de trabalho em equipe e postura ética comprometida com os princípios da humanização e da integralidade do cuidado (Castro; Nunes; Barroso, 2024).

Entretanto, apesar dos avanços conquistados, observa-se a persistência de contradições no cotidiano dos serviços. A coexistência de práticas inovadoras com abordagens ainda fortemente influenciadas pelo modelo biomédico revela que o processo de transição paradigmática encontra-se em construção. O foco excessivo na medicação e no controle de sintomas, em detrimento de intervenções psicossociais mais amplas, evidencia limites na consolidação do novo modelo assistencial.

Nesse sentido, torna-se imprescindível o investimento contínuo na qualificação profissional, na reflexão crítica sobre as práticas e na reorganização dos processos de trabalho, visando alinhar a atuação da enfermagem aos pressupostos da atenção psicossocial (Santos *et al.*, 2020).

DESAFIOS E LIMITES DA PRÁTICA DA ENFERMAGEM NOS CAPS

A prática da enfermagem nos CAPS é atravessada por múltiplos desafios que envolvem dimensões estruturais, organizacionais, formativas e subjetivas, impactando diretamente a qualidade da assistência prestada. Entre os principais entraves, destacam-se a sobrecarga de trabalho, a insuficiência de recursos humanos e materiais e a precarização das condições de trabalho, fatores que dificultam a continuidade do cuidado e comprometem a efetivação dos princípios da integralidade e da resolutividade.

No âmbito da formação profissional, evidenciam-se lacunas significativas no preparo dos enfermeiros para atuação em saúde mental, especialmente no que se refere à compreensão e aplicação dos fundamentos da atenção psicossocial. A formação ainda fortemente ancorada no modelo biomédico contribui para a reprodução de práticas centradas na doença e na prescrição medicamentosa, em detrimento de abordagens mais abrangentes, interdisciplinares e centradas no sujeito (Bossato et. Al., 2021).

Ademais, o cotidiano de trabalho nos CAPS expõe os profissionais a situações complexas, frequentemente associadas a contextos de vulnerabilidade social, uso problemático de substâncias psicoativas, violência e exclusão social. Esse cenário favorece o desgaste emocional, o adoecimento psíquico dos trabalhadores e o risco de desenvolvimento da síndrome de burnout, impactando negativamente tanto o bem-estar dos profissionais quanto a qualidade do cuidado ofertado. Torna-se, portanto, fundamental a implementação de estratégias institucionais de apoio, como espaços de escuta para a equipe, supervisão clínica e ações voltadas à saúde do trabalhador (Leal et. Al., 2023).

Outro desafio relevante refere-se à efetivação do trabalho interdisciplinar, embora o modelo psicossocial preconize a atuação integrada entre diferentes saberes, ainda se observa a fragmentação das práticas e a hierarquização das relações profissionais, o que dificulta a construção de projetos terapêuticos compartilhados e a tomada de decisões coletivas. Essa realidade compromete a integralidade do cuidado e limita o potencial transformador das ações desenvolvidas nos serviços.

Além disso, a articulação em rede elemento essencial para a continuidade do cuidado ainda apresenta fragilidades, especialmente no que diz respeito à integração

entre os CAPS e outros dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), como atenção básica, serviços hospitalares e assistência social. A ausência de fluxos bem definidos e a descontinuidade do acompanhamento podem resultar em lacunas assistenciais e no agravamento do quadro dos usuários (Delfini; Toledo; Garcia, 2021).

Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade de fortalecimento de políticas de educação permanente em saúde, que possibilitem a reflexão crítica sobre a prática e a atualização dos profissionais. Paralelamente, faz-se imprescindível a melhoria das condições de trabalho, a valorização profissional e o investimento em estratégias que promovam a integração da equipe e a articulação em rede. Tais medidas são fundamentais para o fortalecimento da atuação da enfermagem e para a consolidação efetiva do modelo de atenção psicossocial nos CAPS, garantindo um cuidado mais humanizado, integral e resolutivo.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou analisar as contribuições do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), evidenciando sua importância na consolidação do modelo de atenção psicossocial e no fortalecimento do cuidado em saúde mental. Observou-se que a atuação da enfermagem vai além das práticas técnicas e assistenciais, envolvendo acolhimento, escuta qualificada, construção de vínculo terapêutico, acompanhamento contínuo dos usuários, promoção da autonomia e articulação com a família e a rede de atenção à saúde.

Os resultados demonstraram que o enfermeiro exerce papel fundamental na elaboração de estratégias de cuidado humanizado, contribuindo para a reabilitação psicossocial e para a reinserção social dos indivíduos em sofrimento psíquico. Além disso, sua atuação interdisciplinar e territorializada fortalece a integralidade da assistência e favorece a construção de um cuidado centrado nas necessidades do usuário.

Entretanto, o estudo também evidenciou desafios importantes enfrentados pelos profissionais, como a permanência de práticas influenciadas pelo modelo biomédico, fragilidades na formação acadêmica em saúde mental, sobrecarga de trabalho, insuficiência de recursos e dificuldades na articulação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Tais fatores podem comprometer a qualidade da assistência e dificultar a efetivação dos princípios da atenção psicossocial.

Dessa forma, torna-se necessário investir na qualificação profissional contínua, na valorização da enfermagem e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde mental, visando melhorar as condições de trabalho e ampliar a efetividade das ações desenvolvidas nos CAPS. Espera-se que este estudo contribua para reflexões acerca da prática do enfermeiro nos serviços de saúde mental e incentive novas pesquisas sobre a temática, considerando a escassez de produções científicas encontradas durante a revisão.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, Paulo. **Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil**. Rio de Janeiro: fiocruz, 1995.

AMARANTE, Paulo. **Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

BOSSATO, Hércules Rigoni et al. A enfermagem e o protagonismo do usuário no CAPS: um estudo na perspectiva construcionista. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, esp., e2020082, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.2020082>. Acesso em: 16 abr. 2026.

BRASIL, Dayane Degner Ribeiro; RODRIGUES, Adriana Witter; LACCHINI, Annie Jeanninne Bisso. Atuação do enfermeiro em centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas e emergência psiquiátrica. **Revista Enfermagem Atenção à Saúde**, v. 11, n. 2, e202253, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.18554/reas.v11i2.5536>. Acesso em: 16 abr. 2026.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial**. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

CASTRO, Thayna Duarte de; NUNES, Fernanda da Silva; BARROSO, Emile Gervazoni. Assistência do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). **Revista Foco**, Curitiba, v. 17, n. 5, e5204, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n5-147>. Acesso em: 16 abr. 2026.

COSTA-ROSA, João. **O modo psicossocial: um paradigma pós-asilar na saúde mental**. São Paulo: Hucitec, 2000.

DELFINI, Giulia; TOLEDO, Vanessa Pellegrino; GARCIA, Ana Paula Rigon Francischetti. Processo de trabalho da equipe de enfermagem em Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, e03775, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020044403775>. Acesso em: 16 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde: 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 04 abr. 2026.

KANTORSKI, Luciane Prado et al. O trabalho de enfermagem nos Centros de Atenção Psicossocial. **Texto e Contexto Enfermagem**, v. 19, n.2, p.246-254, 2010.

LEAL, Taliane Machado de Oliveira et al. Significados do papel do enfermeiro no contexto dos Centros de Atenção Psicossocial infantojuvenil. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, n. 6, e20230124, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0124>. Acesso em: 16 abr. 2026.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.

METELLO, Ingrid Gomes et al. Atuação da equipe de Enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. **SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas**, Ribeirão Preto, v. 18, n. 2, p. 79-87, abr./jun. 2022. DOI: 10.11606/issn.1806-6976.smad.2022.181264.

MIELKE, Fernanda Barreto. O cuidado em saúde mental no CAPS no entendimento dos profissionais. **Cien Saude Colet**, Rio Grande do Sul, 2008. Disponível em: <http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/o-cuidado-em-saude-mental-no-caps-no-entendimento-dos-profissionais/1584?id=1584>. Acesso em: 27 abr. 2026.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

Ministério da Saúde. CAPS: o que é, para quem serve e por que faz diferença. **Saúde com Ciência – Notícias**. Brasília, 23 out. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2025/outubro/caps-o-que-e-para-quem-serve-e-por-que-faz-diferenca>. Acesso em: 27 out. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)**. Brasília: MS, [2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/desmad/raps/caps>. Acesso em: 12 nov. 2025.

MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **PLOS Medicine**, San Francisco, v. 6, n. 7, e1000097, 2009. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/>. Acesso em: 11 maio 2026.

ROCHA, Patrícia Lorena Resende; PEGORARO, Renata Fabiana; PRÓCHNO, Caio Cesar Souza Camargo. Centros de Atenção Psicossocial segundo Seus Usuários: Uma Revisão Integrativa. **Revista psicologia e saúde**, v. 14, n. 2, p. 151-164, 2022.

SAMPAIO, Mariá Lanzotti; JUNIOR, José Patrício Bispo. Entre o enclausuramento e a desinstitucionalização: a trajetória da saúde mental no Brasil. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 19, 2021,

SANTOS, Elitiele Ortiz dos; ESLABÃO, Adriane Domingues; KANTORSKI, Luciane Prado; PINHO, Leandro Barbosa de. Práticas de enfermagem no centro de atenção psicossocial. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 1, e20180175, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0175>. Acesso em: 28 abr. 2026.

SILVA, Ellayne Karoline Bezerra da.; ROSA, Lúcia Cristina dos Santos. Desinstitucionalização Psiquiátrica no Brasil: riscos de desresponsabilização do Estado? **R. Katál**, Florianópolis, v. 17, n. 2, p. 252-260, jul./dez. 2014.